

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ВСХОЖЕСТЬ, РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТОВ.

Сагтарова Рано Кадировна
Хакимова Нигора Тахировна

Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация. В статье приведены данные по изучению влияния микроорганизмов-антагонистов и природного минерала Вермикулита на всхожесть, рост, развитие и урожайность томата.

Ключевые слова *Bacillus megatherium*, *Pseudomonas schutzere*, вермикулит, культуральная жидкость, растения, урожайность, томат, бактерии-антагонисты, микроорганизмы.

Аннотация. Maqolada antagonist mikroorganizmlar va tabiiy mineral Vermikulitning pomidorning unib chiqishi, o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Bacillus megatherium*, *Pseudomonas schutzere*, vermikulit, kulturali suyuqlik, o'simlik, hosildorlik, pomidor, bakteriya-antagonistlar, mikroorganizmlar.

Abstract. The article presents data on the study of the influence of antagonist microorganisms and the natural mineral Vermiculite on the germination, growth, development and yield of tomatoes.

Key words: *Bacillus megatherium*, *Pseudomonas schutzere*, vermiculite, culture liquid, plants, yield, tomato, antagonist bacteria, microorganisms.

Введение

Производство овощей является одной из интенсивной отраслей сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Важным звеном в технологии возделывания овощных культур является защита их от различных болезней, которые значительно снижают урожайность и наносят большой ущерб экономике сельского хозяйства.

В последнее время сильно возросла озабоченность по поводу чрезмерного наличия синтетических химических веществ в пищевых продуктах и в самой окружающей среде. Одним из источников накопления химикатов в почве является использование последних в качестве минеральных удобрений, а также в защите растений.

В связи с опасностью отрицательного воздействия применяемых химикатов на здоровье человека и животных, в настоящее время внимание ученых направлено на поиск биологических средств борьбы с фитопатогенными микроорганизмами [1,4,5,8].

Биологический метод защиты растений предусматривает применение биопрепаратов на основе живых культур микроорганизмов – антагонистов. Успешность этого метода во многом определяется выбором микроорганизмов – антагонистов, способных обеспечить эффективную защиту в течение вегетационного периода.

Преимущество применения биологических препаратов в том, что они безвредны для человека, животных, а также

снижают стресс у растений, вызванных химической нагрузкой [1,2,3,6,7,10].

В настоящее время уже имеются и периодически пополняются списки успешно применяемых в сельском хозяйстве различных стран препараты изготовленные на основе микроорганизмов.

Целью настоящей работы является изучение влияния некоторых микроорганизмов – антагонистов на рост, развитие и урожайность томата.

Материалы и методы исследований.

Объектами исследований были бактерии *Pseudomonas schutzeri*, *Bacillus megatherium* и –Вермикулит. Препарат Вермикулит является водной суспензией природного минерала с размером частиц 0,01 – 1,5 мм. бактерии культивировали на пептонном бульоне. Семена замачивали в испытуемый раствор и выдерживали их в течение 18 часов и сразу проводим посев.

Контролем являлись пептонный бульон и водопроводная вода. Повторность опыта четырех кратная в условиях закрытого грунта.

Результаты исследования.

Данные литературы указывают, что культуральная жидкость некоторых почвенных антагонистов в разведении 1:10 оказывает стимулирующий эффект на всхожесть, рост и развитие

сельскохозяйственных культур [2,5,6,9,11,12].

В результате проведенных нами исследований было выявлено, что 10 % культуральная жидкость *Pseudomonas schutzeri* и *Bacillus megatherium* оказывают положительное влияние на рост, развитие растений томата. Массовое появление всходов в вариантах с 10 % культуральной жидкостью антагонистов составила 90 % и 80% соответственно, а в контроле со стерильной водой 70 % (таб.1).

Массовое появление всходов в варианте со 100% культуральной жидкостью антагонистов было ниже, чем в вариантах с 10 % культуральной жидкостью. Это явление согласуется с литературными данными [3,9,4,12].

В варианте с питательной средой также проявился стимулирующий эффект на всхожесть, рост и развитие томатов.

В варианте со стерильной водой всхожесть составила 70 %, а в контроле с питательной средой 75 %. Однако влияние питательной среды на всхожесть томатов была ниже, чем влияние 10 % культуральной жидкости антагонистов, что доказывает наличие стимулирующего действия метаболитов бактерий.

В вариантах опыта с природным минералом – Вермикулит выявлено, что этот минерал оказал положительный эффект на всхожесть томата. (таб.)

Влияние культуральной жидкости бактерий антагонистов и природного минерала – Вермикулит.

Таблица 1.

№	Варианты опыта	Всхожесть %	Высота см	Количество листьев, шт	Количество плодов, шт	Урожайность, кг
1	<i>Bacillus megatherium</i> 1:10	90	154	23,4	15,2	16,6
2	<i>Bacillus megatherium</i> 1:100	82	126	23,6	13,8	14,48
3	<i>Pseudomonas schutzeri</i> 1:10	80	124,4	24,0	14,9	13,8
4	<i>Pseudomonas schutzeri</i> 1:100	75	122,0	22	13,2	12,7
5	Пептонная среда	72	118,0	19,4	12,9	13,5
6	Водопроводная вода	70	115,6	21,1	12,0	9,05

7	<i>Bacillus megatherium</i> 1:10 +Вермикулит	96	136,0	22,2	15,8	17,55
8	<i>Bacillus megatherium</i> 1:100+ Вермикулит	90	126,0	21,1	13,8	13,46
9	<i>Pseudomonas schutzeri</i> 1:10+ Вермикулит	85	125,4	20,0	14,6	15,65
10	<i>Pseudomonas schutzeri</i> 1:100 +Вермикулит	80	119,0	19,2	13,4	13,2
11	Пептонная среда+ Вермикулит	85	121,0	20,8	13,2	13,4
12	Водопроводная вода+ Вермикулит	75	118,0	20,4	13,0	12,6

Использование 10 % культуральной жидкости микробов – антагонистов *Bacillus megatherium*, *Pseudomonas schutzeri* и Вермикулита положительно повлияло на появление листьев, всхожесть, рост и образование плодов. Положительный эффект наблюдался в вариантах опыта с использованием 10% культуральной жидкости антагониста *Bacillus megatherium* плюс Вермикулит.

Из таблицы видно, что в контрольном варианте с водопроводной водой и водопроводная вода плюс вермикулит количество плодов было 12,0 и 13,0 кг соответственно, а в вариантах с 10 % культуральной жидкостью *Bacillus megatherium* плюс Вермикулит 15,2 и 15,8 кг соответственно.

Следовательно, культуральная жидкость 10 % *Bacillus megatherium* и Вермикулит обладают стимулирующим эффектом на рост, развитие и плодоношение томата.

Результаты по влиянию биоагентов на урожайность томатов представленные в таблице указывают, что наибольшая продуктивность томата наблюдалась в варианте опыта с 10 % культуральной жидкостью *Bacillus megatherium* плюс Вермикулит и составила 17,55 кг.

Урожайность в контрольных вариантах с водопроводной водой и пептонной средой была ниже, чем в опытных вариантах.

Следует отметить также, что в вариантах с культуральной жидкостью *Pseudomonas schutzeri* в разведении 1:10 всхожесть, рост, развитие и урожайность были несколько ниже чем в вариантах с культуральной жидкостью *Bacillus megatherium*, однако эффект стимулирования проявлялся.

По результатам проведенных исследований установлено, что использование природного минерала Вермикулит существенно улучшает всхожесть развитие томата и увеличивает урожайность.

Выводы.

1. Культуральные жидкости бактерий антагонистов *Pseudomonas schutzeri* *Bacillus megatherium* в 10 % -ной концентрации стимулируют всхожесть, развитие и урожайность.
2. Наилучший стимулирующий эффект на всхожесть, развитие и урожайность растений томата установлен при использовании в качестве предпосевной обработки семян 10 % культуральной жидкости *Bacillus megatherium* +Вермикулит.
3. Полученные результаты указывают на перспективность использования *Bacillus megatherium* и природный минерал Вермикулит для предпосевной обработки семян томата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Абдукадыров Ж.Б. Изучение эффективности триходермина против болезней огурцов, томатов и капусты. Ташкент 1993 Автореферат дисс. Канд. Сельхоз наук с 3-10.
2. Гульмуродова Ш.Д., Р.К.Саттарова, И.Р.Абдиев. Ғўза чигитларнинг унувчанлиги, ниҳолларнинг ўсиши ва ривожланишига антагонистларнинг таъсири. Ж. Вестник Аграрной науки Узбекистана № 4 Тошкент 2023 с 97.
3. Гульмуродова Ш.Д., Р.К.Саттарова. Влияние биофунгицидов на хлопчатник при вертициллезном увядание Guliston Davlam (Universiteti Axborotnomasi, tabiy qishloq xo'jaligi texnika, fanlari serivasi 2024 №3 стр 88-91
4. Коломиец Э.М, Рамановская Т.В. Биологические препараты на смену химическим. 2006 Ж.Защита растений М.№10 стр 18-20.
5. Mannanov R.N/ and Sattarova R/K/ Inhibition of microconida of *Bacillus subtilis* 7th International Micological congress August 11-17 August 11-17 Oslo Norway, 2002.Abstacts, p256
6. Маннанов Р.Н. Изучение действия некоторых антагонистов на фитопатогенные микроорганизмы и развитие растений. Автореферат дисс.на соиск уч.ст.к.б.н.Ташкент 1998.
7. Саимназарова Ч.Ю. Микробиологические биопрепараты комплексного действия для биопонтома болезней пшеницы. Автореферат. Диссерт.на соискание уч.степени доктора философ.2020 с 26.
8. Safiyazov J.S. , Mannanov R.N. and Sattarova R.K. The use of bacterial antagonists for the control of cotton diseases. *Gield Crops Research*. Elsevter Science, Amsterdam, 1995 v 43 p 51-54/
9. Хакимова Н.Т. Корневые гнили пшеницы и меры борьбы с ними. Автореферат дис.на соискание уч.степени к.б.н.2004.
- 10.Шарипов С.М, Ахтямова Н.И. Абдукаримов А.А., Саттарова Р.К, Субанова М.Х. Способ предпосевной обработки семян хлопчатника. Патент МКИ6А01С1/100 А 01 № 63/02 2000.
11. Шукри Махамед Али Эль Грэми – Действие некоторых почвенных антагонистов на фитопатогенные бактерии и продуктивность хлопчатника. Автореф. Дисс.канд.биол.наук. Ташкент 1990 с 10-24.
12. Федорова О.А. Влияние комбинаций культур *Bacillus megatherium* на заболеваемость хлопчатника корневой гнилью и вертициллезным вилтом. «Современные проблемы генетики, геномоки и биотехнологии. Республиканская научная конференция 16 мая 2019 г.Ташкент стр. 321-333.»